

Quels sont les facteurs clés de performance des sociétés de gestion des fonds ISR ?

Hasna Moussafir

moussafir.hasna@hotmail.fr

Laboratoire LRSG – Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de Settat - Université Hassan 1^{er}, Settat, Maroc.

Résumé :

L'Investissement Socialement Responsable (ISR), connaît depuis une dizaine d'années une croissance remarquable, il s'agit d'un style d'investissement multiforme qui consiste à intégrer les principes de développement durable dans le processus de placement et la gestion de portefeuille traditionnelle. L'ISR peut revêtir trois formes parmi lesquelles on peut citer celle des fonds ISR, cette stratégie consiste à sélectionner les titres composant un fonds d'investissement sur la base des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

Conscientes de l'importance d'intégrer des critères extra-financiers dans leur pratique, les sociétés de gestion s'engagent progressivement à gérer leurs fonds d'investissement dans l'intérêt exclusif des investisseurs socialement responsables, en prenant en compte dans leurs décisions de placement les contraintes extra-financières en plus des contraintes financières traditionnelles. Cela nous conduit à positionner le débat autour de la question de la performance des sociétés de gestion des fonds ISR qui demeure incontournable.

Cette recherche s'inscrit dans le cadre d'une exploration théorique qui tente d'identifier les déterminants de la performance des sociétés de gestion des fonds ISR et les défis auxquels elles sont confrontées dans leur processus de sélection des fonds ISR.

Mots-clés : Investissement Socialement Responsable (ISR), Fonds ISR, Sociétés de gestion des fonds ISR, Performance des sociétés de gestion des fonds ISR.

Abstract:

Socially Responsible Investment (SRI), known for ten years a remarkable growth, it is a multifaceted investment style that integrates the principles of sustainable development in the investment process and traditional portfolio management. SRI can take three forms among which we can mention SRI funds, this strategy is to select securities in an investment fund on the basis of environmental, social and governance criteria.

Recognizing the importance of integrating extra-financial criteria in their practice, management companies undertake progressively to manage investment funds in the exclusive interest of the socially responsible investors, taking into account in their investment decisions, extra-financial constraints in addition to traditional financial constraints. This leads us to position the debate around the issue of the performance of SRI funds management companies remains essential. This research is part of a theoretical exploration which attempts to identify the determinants of the performance of SRI funds management companies and the challenges they face in their SRI fund selection process.

Keywords: Socially Responsible Investment (SRI), SRI funds, SRI funds management companies, Performance of SRI funds management companies.

Introduction:

L'essor du développement durable déclenché par l'urgence de mettre fin aux déséquilibres financiers, économiques et sociétaux qui menacent le bien-être de la société civile, de Nouveaux Mouvements Sociaux Economiques (Turcotte, 2002) émergent en réponse aux défaillances du système capitaliste et qui sont capables de participer à la construction d'un système économique alternatif prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux.

L'Investissement Socialement Responsable (ISR) défini comme un style d'investissement en plein essor qui consiste à intégrer les principes de développement durable dans le processus de placement et la gestion de portefeuille traditionnelle, est considéré parmi ces nouveaux mouvements sociaux économiques puisqu'il vient changer le monde de la finance vers une plus grande responsabilité sociale en intégrant les principes du développement durable dans la gestion de portefeuille et en incitant les entreprises à améliorer leur comportement socialement responsable, afin de contribuer à la création d'un nouveau modèle économique plus durable. L'ISR peut revêtir trois formes parmi lesquelles on peut citer celle

des fonds ISR, cette pratique se distingue par la stratégie de filtrage des titres des émetteurs sur la base des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance.

L'émergence de l'ISR induit nécessairement le développement des principaux promoteurs de l'ISR à savoir les sociétés de gestion des fonds ISR. Conscientes de l'importance de concilier gestion de portefeuille et développement durable, les sociétés de gestion s'engagent progressivement à gérer leurs fonds d'investissement dans l'intérêt exclusif des investisseurs socialement responsables, en prenant en compte dans leurs décisions de placement les contraintes extra-financières en plus des contraintes financières traditionnelles.

Cela nous conduit à positionner le débat autour de la question de la performance des sociétés de gestion des fonds ISR qui demeure incontournable. L'objectif de cette recherche est de répondre à la problématique suivante : **Quels sont les facteurs clés de performance des sociétés de gestion des fonds ISR?**

L'objet de ce travail de synthèse théorique est d'identifier et d'analyser les principaux facteurs déterminants de la performance des sociétés de gestion des fonds ISR tout en apportant des éléments de réflexion sur les difficultés auxquelles sont confrontées les sociétés de gestion pour maîtriser ces facteurs en faveur de leur performance. Nous aborderons dans une première partie le concept de l'ISR, la pratique de gestion des fonds ISR et le fonctionnement des sociétés de gestion des fonds ISR. Ensuite dans la deuxième partie de cet article, nous mettons l'accent sur les déterminants de la performance des sociétés de gestion des fonds ISR.

1. LES FONDS D'INVESTISSEMENT SOCIALEMENT RESPONSABLE : QUAND LA GESTION DE PORTEFEUILLE S'IMPRÈGNE DES VALEURS SOCIALEMENT RESPONSABLES

1.1 Concept de l'ISR :

L'investissement socialement responsable (ISR) « rassemble toutes les démarches qui consistent à intégrer des critères extra-financiers dans les décisions de placements et la gestion de portefeuilles » (Blanc et al., 2013). Il inclut « le respect des valeurs éthiques, de protection de l'environnement, d'amélioration des conditions sociales ou de 'bonne' gouvernance » (Revelli, 2013 : 80).

Il s'agit donc d'un placement financier issu d'un « arbitrage fondé non seulement sur la performance financière des valeurs suivies, mais aussi sur la prise en compte de critères sociétaux » (ORSE, 2005 :13)¹ qui permettent aux investisseurs de valoriser les engagements des émetteurs dans une démarche de RSE (Bornot-Crebessac et al., 2011 : 8). Ces critères

¹ ORSE (2005) [Organisation sur la responsabilité sociétale des entreprises], Rapport annuel, www.orse.org

extra-financiers d'évaluation des émetteurs varient selon les contextes socioculturels et « la perception subjective de chaque investisseur ». De ce fait, l'ISR n'est pas « une classe d'actifs unifiée », mais « une multitude d'approches » fondées sur les préoccupations extra-financières et les « conceptions socioculturelles » de chaque investisseur. (Wiedemann-Goiran, 2008 :38 ; Lacroix & Marchildon, 2013). Thierry Wiedemann-Goiran (2008) utilise le terme « mosaïque » pour représenter l'ISR comme étant une composition d'éléments « assez disparates » qui reflètent « les motivations des investisseurs » et donc la diversité des pratiques d'investissement.

Il s'agit donc d'un investissement à caractère « pluriforme » qui s'ancre de plus en plus dans les marchés financiers et qui « fait l'objet d'un intérêt grandissant de la part du monde académique. » (Revelli, 2013 : 80).

1.2 Origines et fondements de l'ISR:

Les origines de l'ISR remontent au 18ème siècle dans la communauté anglo-saxonne du mouvement "philanthropique religieux" des Quakers, connu également sous le nom de "société des amis". Un siècle plus tard, des communautés religieuses américaines ont instauré un investissement exclusif en interdisant à leurs membres d'investir dans des "sociétés du vice", qui opèrent dans l'armement, l'alcool, le tabac, ... En Occident, ce sont les mouvements religieux chrétiens qui ont insufflé l'idée d'un investissement responsable, tandis qu'en Orient, ces principes sont appliqués dans le domaine de la Finance Islamique².

1.3 Qu'est ce qu'un Fonds ISR ?

Un fonds ISR connu également sous l'appellation « placement tamisé » (Lacroix & Marchildon, 2013) ou « fonds socialement responsable » (Saadaoui, 2009 : 16) est un OPCVM (Sicav ou FCP) composé par une société de gestion qui sélectionne les titres des entreprises « cotées en bourse » qui, en plus des critères financiers classiques, prennent en compte des critères extra-financiers (Demoustiez & Bayot, 2005 : 26).

Cette pratique se distingue des autres formes d'ISR (à savoir : l'engagement actionnarial et l'investissement communautaire) par la stratégie de filtrage « screening » des fonds d'investissement qui consiste à : « placer de l'argent dans des produits de placement ou des entreprises ayant fait l'objet d'un filtrage ou d'un tamisage en fonction d'un ou de plusieurs critères qui leur confèrent des caractéristiques socialement responsables » (Lacroix & Marchildon, 2013), Autrement dit, cette pratique d'ISR consiste à « inclure ou exclure » de son portefeuille d'investissement les titres des émetteurs en fonction de leur respect ou non des

² <http://www.investissement-socialement-responsable.org/historique-isr.html>

critères environnementaux, sociaux ou éthiques (Rubinstein, 2002 ; Déjean, 2006 ; Lahmeur, 2009 ; Inard et al., 2010 ; Gollier, 2012) et d'une manière plus globale en fonction de leur « performance du point de vue du développement durable » (Gaillarde & Guignard, 2004 : 1).

1.3.1 Approche exclusive de filtrage ISR:

Cette stratégie de « filtrage négatif » (Lacroix et Marchildon, 2013), se base sur des critères d'exclusion (critères négatifs) sur la base desquels les gestionnaires des fonds excluent de leur univers d'investissement les émetteurs qui opèrent dans certains secteurs d'activités éthiquement contestables. Cette approche a été adoptée dès le début du XX^{ème} siècle par des groupes d'investisseurs américains, pour exclure de leur portefeuille les entreprises dont l'activité contrevient à leurs principes et croyances religieuses (De Prémont, 2001 : 28). On peut citer l'exemple des « sin funds » chrétiens (Déjean, 2005 : 21) qui excluent les entreprises dont les activités touchent notamment au jeu, au tabac, à l'alcool, à l'avortement, et « les fonds islamiques » respectant les principes de l'Islam et de la Charia qui excluent de leur choix les institutions financières conventionnelles et les entreprises produisant de la musique, du porc ou des produits alimentaires qui ne sont pas « halal » (De Brito et al., 2005 ; Loiselet, 2000 ; Ghoul & Paul, 2007).

1.3.2 Approche exclusive de filtrage ISR:

L'approche inclusive apparaît à la fin des années 1970. Il s'agit d'un « filtrage positif » ou de « filtrage qualitatif » sur la base de critères d'inclusion qui visent à sélectionner les titres des émetteurs qui réalisent de meilleures performances dans le domaine de développement durable (Lacroix et Marchildon, 2013).

L'approche inclusive peut prendre diverses formes :

- **Best-in class:** qui consiste à sélectionner les meilleurs émetteurs socialement responsables au sein de leur secteur d'activité, et donc de procéder à une comparaison entre les émetteurs du même secteur à partir de critères positifs permettant d'évaluer des résultats qualitatifs tels que « l'amélioration effective des relations avec les employés, de l'équité en matière d'emploi » et/ou quantitatifs, tels que « les ressources financières, humaines, matérielles attribuées à tel aspect de la responsabilité sociale de l'entreprise » (Dion, 1998 : 14 ; Lacroix et Marchildon, 2013).

Cette approche permet une certaine « flexibilité » dans le choix des émetteurs les plus exemplaires en matière sociale et environnementale et qui appartiennent aux différents secteurs d'activités (Schepers & Sethi, 2003 :24 ; Deheuvels, 2006, Cumming & Johan, 2007 ; cités in Lacroix et Marchildon, 2013).

- **Best effort:** elle s'inspire de l'approche "best in class", mais elle permet une sélection plus large de titres d'investissement, puisqu'elle se fonde sur la « volonté des entreprises » de progresser sur le plan social, environnemental et de gouvernance (Deheuvels, 2006 ; Lacroix et Marchildon, 2013 :12). Il s'agit donc d'une « analyse dynamique » d'investissement qui se base principalement sur l'historique des réalisations en matière de RSE communiquées par les émetteurs dans le cadre la loi sur les Nouvelles régulations économiques (NRE) en France incitant à la divulgation de l'information extra-financière. (Deheuvels, 2006 : 4).
- **Best-in univers:** selon laquelle on choisit les meilleurs émetteurs indépendamment de leur secteur d'activité, et donc elle peut entraîner une exclusion de certains secteurs d'activité à cause de l'insuffisance des pratiques des émetteurs en matière de développement durable (De Juvigny et al., 2015).
- **L'intégration ESG :** désignée également sous la dénomination « mainstreaming » est fondée sur la prise en compte par les gestionnaires d'actifs classiques des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (Blanc et al., 2010 :6). Ces critères peuvent être inclus soit systématiquement ou partiellement dans le processus de gestion de portefeuille (De Juvigny et al., 2015).

Il est à souligner que certains fonds ISR respectant des critères extra-financiers précis, partagent en plus, une partie de leurs bénéfices avec des associations à but non lucratives ou « projets à plus-values sociales ». On parle dans ce cas, des fonds ISR « couplés d'un mécanisme de partage solidaire » (Demoustiez & Bayot, 2005 : 7).

1.4 Sociétés de gestion des fonds ISR :

Comme toute société de gestion des fonds d'investissement, les sociétés de gestion des fonds ISR ont comme mission la gestion des portefeuilles de titres financiers notamment les SICAV et les FCP, pourtant leur spécificité réside dans la nature des fonds qu'elles gèrent et de leurs objectifs de gestion, il s'agit ainsi de maximiser la performance financière en fonction des contraintes sociétales imposées par les investisseurs individuels (Moussavou & Gillet, 2001 ; Déjéan, 2005). En effet, les sociétés de gestion des fonds ISR donnent lieu à « un transfert de responsabilité de l'investisseur individuel vers le gérant de fonds » et permettent donc aux investisseurs d'atteindre facilement leurs objectifs extra-financiers (Déjéan, 2005 : 65)

Dans ce cas, leur mission dépasse celle des sociétés de gestion qui se limitent aux simples techniques de gestion de portefeuille traditionnelles, vers des techniques qualitatives beaucoup plus complexes basées sur des critères extra-financiers (Déjéan, 2005 : 67)

2. DETERMINANTS DE LA PERFORMANCE DES SOCIETES DE GESTION DES FONDS ISR : LES DEFIS A SURMONTER

L'acceptation du terme performance en finance de marché englobe conjointement : la performance d'un fonds d'investissement et celle de la société de gestion qui le gère. En effet, la performance d'un fonds d'investissement se définit à travers sa rentabilité en fonction du risque envisageable d'une part et par rapport à la rentabilité de son indice de référence « benchmark » d'autre part. Cette performance du fonds d'investissement reflète en effet la performance de la société de gestion qui résulte de « la pertinence de ses choix dans le cadre de sa politique d'investissement » et de « sa capacité à anticiper les évolutions du marché » (El Khamlichi, 2012 : 3).

De ce fait, la performance financière des sociétés de gestion de portefeuille est considérée comme étant celle des fonds gérés (Gendron, 1987 ; Moussavou & Gillet, 2001).

Peut-on ainsi définir la performance des sociétés de gestion des fonds ISR ?

La réponse à cette question nécessite tout d'abord une définition de la performance d'un fonds ISR. Celle-ci se distingue par sa dimension extra-financière qui vient s'ajouter à la dimension financière et gestionnaire d'un fonds d'investissement (Butz & Pictet, 2008; El Khamlichi, 2012; Hernalsteen, 2012), c'est « l'utilité globale » générée par le fonds investi, conjuguant à la fois éthique et rendement (Ninet, 2010 : 2). En effet, un fonds ISR est performant, lorsqu'il assure à l'investisseur une valeur ajoutée éthique suffisante qui se traduit au travers de l'impact environnemental, social et de gouvernance des émetteurs de titres investis (qui se résument par l'acronyme ESG) (Ninet, 2010; Allianz GI, 2011) et bien entendu un rapport rendement/risque optimal (Serret, 2003; Vermeir & Friedrich 2006; Beal et al. 2005; *in* El Khamlichi, 2012).

De ce fait, la société de gestion des fonds ISR s'engage donc dans une politique d'investissement qui lui permettra d'atteindre ses objectifs extra-financiers prioritaires et répondre à ses principes éthiques (El Khamlichi, 2012). Cela conduit certains auteurs à déduire qu'une société de gestion des fonds ISR pourra même donner la priorité à la performance extra-financière d'un fonds ISR au détriment d'une performance financière maximale (Burlacu et al., 2004; Butz & Pictet, 2008), on est donc en train de parler d'un comportement audacieux de la part de la société de gestion des fonds ISR qui vise un objectif de performance des fonds ISR qui ne se réduit plus à la seule maximisation de sa fonction d'utilité financière. Dans ce cas, Butz et Pictet (2008 : 9) évoquent la notion de « planificateur

social » qui a pour vocation l'optimisation du bien-être social au-delà de la seule dimension financière des fonds ISR.

Dans les sections qui suivent, nous proposons de mettre l'accent sur les principaux facteurs qui influencent la performance de la société de gestion des fonds ISR et par conséquent la performance des fonds ISR gérés.

2.1 Résistance au changement face à l'ISR :

Certaines sociétés de gestion qui viennent de se lancer sur le marché de l'ISR ou qui comptent le faire à court terme, pratiquent ce type d'investissement « à titre expérimental » et leur encours ISR ne prennent qu'une partie restreinte de leurs investissements, ce qui affaiblit leur potentiel de développement sur le marché de l'ISR. Alors que les sociétés de gestion qui ont pratiqué l'ISR depuis plus de 5 ans, font preuve d'un engagement socialement responsable plus fort et plus sincère, et donc sont plus susceptibles à développer la pratique de l'ISR et l'étaler sur l'ensemble de leurs portefeuilles. On peut donc déduire que le degré de résistance des sociétés de gestion au changement face à l'ISR est un facteur déterminant de la performance des sociétés de gestion des fonds ISR (Radermacher, 2005 : 2).

D'ailleurs, on peut clairement déceler le caractère opportuniste et « matérialiste » des sociétés de gestion qui ont une vision court-termiste de l'ISR et dont le degré résistance vis-à-vis de l'ISR est élevé, à l'opposé du caractère socialement responsable des sociétés de gestion qui ont pour vocation l'optimisation du bien-être social au-delà de la seule dimension financière des fonds ISR (Butz & Pictet, 2008 : 8).

De surcroît, la résistance d'une société de gestion au changement à l'égard de l'ISR dépend également de la compétence de l'équipe gestionnaire en matière de l'ISR. En se référant aux travaux de Dejean (2005) sur les sociétés de gestion des fonds ISR en France, on peut constater que les gestionnaires des fonds ISR interviewés « sont soit diplômés des grandes Ecoles, soit ont suivi un cursus universitaire, sans bénéficier d'un enseignement axé sur le développement durable » (Dejean, 2005 : 66), ce manque de qualification en matière d'ISR rend le travail de gestion des fonds ISR beaucoup plus difficile pour des gestionnaires de fonds ce qui va ralentir leur engagement dans la voie socialement responsable.

C'est pourquoi les sociétés de gestion « doivent d'abord dépasser leurs réticences par rapport à l'ISR et acquérir connaissance et confiance en la matière » et « s'adapter à l'ISR » plutôt que d'essayer d'ajuster l'ISR à leurs modes de gestion, afin qu'elles puissent améliorer leurs performances et optimiser la gestion de leurs fonds ISR (Radermacher, 2005 : 2).

2.2 Performance organisationnelle des sociétés de gestion des fonds ISR :

Selon les travaux de Moussavou et Gillet (2001), il existe un lien entre l'organisation des sociétés de gestion de portefeuille et la performance de ses fonds d'investissement. Une bonne organisation permet à la société de gestion de portefeuille de développer une veille informationnelle efficace à travers le recueil, le traitement, l'analyse et la valorisation des informations, une réactivité rapide et favorable aux informations qui circulent sur le marché, et donc une surperformance par rapport à ses concurrents et une meilleure gestion de ses fonds d'investissement. Il existe donc un rapport fondamental entre l'organisation, la gestion d'information et la performance des fonds d'investissement (Moussavou & Gillet, 2001).

La performance organisationnelle des sociétés de gestion des fonds ISR est donc un facteur incontournable qui permet aux gestionnaires de fonds ISR une meilleure gestion de l'information financière et extra-financière sur le marché financier pour une meilleure prise de décisions.

2.3 Accessibilité et Fiabilité des sources d'information extra-financière:

L'information est l'épine dorsale de la gestion de portefeuille, puisqu'elle sert de fondement pour la société de gestion à anticiper les aléas du marché financier, à bâtir sa politique d'investissement, à valoriser les titres à travers le traitement des informations relatives à l'environnement interne et externe des émetteurs (Moussavou & Gillet, 2001). Donc une maîtrise de l'information financière et extra-financière sur le marché financier, permet aux sociétés de gestion des fonds ISR de réaliser de meilleures performances à l'échelle d'un fonds ISR.

A la différence de l'information financière dont les sources sont fiables et disponibles, les sources d'information extra-financière « souffrent d'une insuffisance quantitative et qualitative » (Morand, 2002 :57 ; Radermacher, 2005).

2.3.1 Accessibilité et Fiabilité de l'information extra-financière sur les émetteurs de titres :

Les sociétés de gestion des fonds ISR, recourent la plupart du temps à des fournisseurs d'information, qui se chargent de collecter les données environnementales, sociales et de gouvernance (dites ESG) auprès des émetteurs de titres. D'ailleurs, les principaux prestataires d'information les plus réponsus qui proposent en plus des données financières des services dédiés à la communication d'informations ESG sont : Bloomberg (qui fournit depuis 2009 des informations ESG aux sociétés de gestion et analystes ISR), Thomson Reuters (qui a acheté la

base de données élaborée par ASSET4) et Factset (qui se focalise essentiellement aux données relatives aux émissions de GES des émetteurs).

Bien que ces fournisseurs compilent des informations ESG auprès des émetteurs de titres sur des indicateurs ESG utiles et diversifiés (ce qui est coûteux en termes de ressources humaines et financières), l'écrasante majorité des émetteurs est réticente à publier des données ESG « exploitables » et même lorsqu'une minorité d'émetteurs les diffuse (sept entreprises le font selon l'étude Novethic), elles sont souvent des données « incomplètes » qui ne concernent qu'une partie du périmètre de leurs activités et donc elles sont « incomparables » (Blanc et al., 2013 : 7 ; 18). Sans oublier le problème de « décalage temporel » s'étalant sur deux ans qui existe entre la mesure des données extra-financières effectuée par les entreprises, leur publication et enfin leur utilisation par les sociétés de gestion ou les fournisseurs de données ESG (Blanc et al., 2013 : 2).

Ce constat conduit à remettre en question la disponibilité de l'information extra-financière dont l'accès est souvent difficile même par l'intermédiaire des fournisseurs externes de données ESG.

Cette insuffisance au niveau des données ESG, a obligé certaines sociétés de gestion non seulement à la recherche directe de l'information extra-financière auprès des émetteurs de titres (c'est le cas par exemple de La Financière Responsable) mais également à suivre l'amélioration de la performance ESG tant des émetteurs que celle du fonds ISR évalué (Blanc et al., 2013 : 22).

Les sociétés de gestion des fonds ISR se trouvent également confrontées au problème de fiabilité et d'homogénéité des informations extra-financières qui sont assez disparates selon les visions et intérêts des différents acteurs : les syndicats, les ONG, les médias (Lacroix et Marchildon, 2013). En plus, les entreprises elles-mêmes disposant « d'une large marge de manœuvre quant à la divulgation des renseignements qui les concernent » (Déjean, 2005 : 62, 66; Schepers & Sethi, 2003, p. 20-21 ; *in* Lacroix et Marchildon, 2013), renseignements qui sont la plupart du temps biaisés, manquent de transparence « dans un contexte de concurrence de plus en plus exacerbée » (Morand, 2002 : 59), et « souffrent d'une insuffisance quantitative et qualitative », dans la mesure où peu d'entreprises publient un rapport environnemental ou social, et lorsqu'elles le font, on remarque une « pauvreté du contenu » (Morand, 2002 : 57) et « une grande disparité » entre les rapports publiés (Lacroix et Marchildon, 2013), et malgré les standards internationaux qui tendent à atténuer ces divergences comme la Global Reporting Initiative (GRI) (Déjean, 2005; Willis, 2003), leur application « présente un

caractère discrétionnaire » (De Brito et al., 2005 : 172), et donc « une difficile comparabilité entre elles » (Lacroix et Marchildon, 2013).

Quant aux agences de notation extra-financière sont parmi les sources d'information ESG auxquelles les sociétés de gestion font appel. Cependant, les informations qu'elles divulguent sont « moins exhaustives » en comparaison avec les données « brutes » communiquées par les fournisseurs d'information ESG (Blanc et al., 2013, p.18) puisqu'elles sont analysées aux « moyens limités » (De Brito et al. 2005) et sur la base des données publiées par les émetteurs ne faisant l'objet d'aucun contrôle (Déjean, 2005, p. 66; Morand, 2002, p. 55 ; Lacroix et Marchildon, 2013). D'une part, le choix des critères de notation et leur pondération est « arbitraire » varie d'une agence à une autre, ainsi un même émetteur peut avoir une bonne note attribuée par certaines agences extra-financières et appartenir à son indice de responsabilité sociale, alors qu'il est mal noté par d'autres agences et écarté de leur indice éthique. Cette divergence dans le choix des critères de notation, menace la crédibilité des informations ESG communiquées par les différentes agences de notation extra-financière. D'autre part, se pose le problème de l'opacité des méthodes et processus de notation des agences, ce qui met leur transparence en doute.

En plus, les auteurs ont remis en cause la question d'indépendance de l'agence de notation extra-financière, qui parmi ses actionnaires, on trouve des émetteurs qui sont notées par cette même agence. (Camprodon et al., 2008 : 10-11).

2.3.2 Accessibilité et Fiabilité de l'information extra-financière sur les sociétés de gestion des fonds ISR:

Les sociétés de gestion des fonds ISR sont appelées elles aussi à assurer l'accessibilité et à la fiabilité des informations extra-financières qu'elles diffusent auprès des investisseurs. (AMF, 2015 : 32). Les documents de base que les sociétés de gestion des fonds ISR doivent publier pour pouvoir informer les investisseurs sur leur gestion ISR sont (AMF, 2015) :

- **La documentation réglementaire :** qui permet d'informer les investisseurs sur la stratégie ISR du fonds d'investissement et sur la base duquel la société de gestion s'engage vis-à-vis des investisseurs.
- **Le Code de Transparence :** qui permet de retracer d'une manière plus détaillée le processus ISR instauré pour la composition de chaque fonds ISR. D'ailleurs, l'ensemble des fonds ISR « ouverts au public et gérés par des sociétés de gestion adhérentes de l'Association Française de la Gestion financière (AFG) ou du Forum pour l'Investissement Responsable (FIR) doivent adhérer ce Code (AMF, 2015 : 34).

Néanmoins, la plupart des sociétés de gestion des fonds ISR ne publient pas leurs codes de transparences sur leurs sites web, c'est ce qui a conduit l'AFG et le FIR de consacrer un espace sur leurs sites web pour afficher les Codes de Transparence des sociétés de gestion des fonds ISR, ceci permettrait aux investisseurs de comparer entre les stratégies ISR des différentes sociétés de gestion des fonds ISR. Bien que ces deux espaces dédiés « ne sont pas systématiquement mis à jour et peuvent parfois renvoyer vers d'anciens Codes de Transparence. » (AMF, 2015 : 34). Pour corriger cette anomalie, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) propose donc de regrouper l'ensemble des Codes de Transparence sur « un espace internet commun dédié » avec des renvois vers les sites web des sociétés de gestion correspondantes pour que les investisseurs puissent les télécharger (AMF, 2015 : 35).

- **Le reporting extra-financier :** qui met en évidence les résultats concrets affichés au niveau du fonds ISR suite à l'adoption de la stratégie ISR initialement communiquée par la société de gestion. Qu'ils soient intégrés ou non aux reportings financiers classiques, les reportings extra-financiers doivent être affichés sur les sites web des sociétés de gestion des fonds ISR et mis à jour au moins chaque année pour qu'ils puissent être diffusés facilement auprès des investisseurs (AMF, 2015).

Ces trois principales sources d'informations à la disposition des investisseurs, doivent non seulement être facilement accessibles et fiables mais aussi homogènes (surtout en ce qui concerne les informations relatives à la documentation légale et au Code de Transparence).

De ce fait, qu'elles soient en amont ou en aval du processus de composition des fonds ISR, l'accessibilité, la fiabilité et la cohérence des informations extra-financières en plus des informations financières classiques, constituent un axe de performance fondamental pour les sociétés de gestion des fonds ISR.

2.4 Qualité et transparence des méthodes d'évaluation de la performance globale des émetteurs de titres :

L'évaluation signifie un « jugement de valeur » (Gilbert & Charpentier, 2004 :33 ; Waysand et al., 2012 :1) basé sur « une démarche cognitive » (Waysand et al., 2012 : 1) et s'inscrit en effet, dans « un processus dynamique » engageant différents acteurs (Bégin et al., 1999 ; *in* Potvin, 1998 :14) qui commence par la collecte d'information pertinente, en passant par la mesure basée sur des critères bien définis puis par la suite le rapprochement des résultats mesurés à un référentiel constitué de normes préétablies, afin de prendre la meilleure décision dans le but d'orienter les actions vers l'atteinte des objectifs ciblés (Plante, 1986).

En effet, ce jugement de valeur ne marque pas la fin du processus mais constitue plutôt « une amorce » qui déterminera la suite des actions (Plante, 1986 :76 ; Pesqueux, 2004). Ce constat nous amène à déduire que la pertinence des décisions prises par la société de gestion des fonds ISR en matière de filtrage financier et extra-financier dépend essentiellement de la qualité de la démarche d'évaluation menée sur les titres des émetteurs. La sélection des entreprises implique donc un double effort d'évaluation minutieuse que lorsqu'il s'agit d'une société de gestion classique (Dejean, 2004).

2.4.1 Evaluation financière des émetteurs de titres :

Le rapport rentabilité-risque constitue « la base » des mesures de la performance financière d'un titre (Gendron, 1987). La rentabilité d'un titre sur une période donnée est obtenu en divisant la variation du prix du titre plus les dividendes ou revenus versés au cours de cette période, par sa valeur en début de période.

Quant au risque, il s'agit d'un concept plus « complexe » qui dépend de la « variation dans les résultats possibles ». Ainsi, le risque d'un titre est nul lorsque sa valeur de fin de période est connue avec certitude, c'est le cas notamment d'un « Bon de Trésor ». Alors que le risque augmente, dès lors que la valeur d'un titre demeure inconnue, tel est le cas d'une action ou d'une obligation d'une firme (Poincelot, 2006, p.5).

L'examen de la performance financière des émetteurs des titres est fondamental mais il reste insuffisant, une évaluation de la dimension extra-financière demeure indispensable dans le cas de la composition d'un fonds ISR.

2.4.2 Evaluation extra-financière des émetteurs de titres :

Pour qu'une société de gestion des fonds ISR soit performante, elle doit être capable de déterminer si un titre émis sur le marché financier mérite d'appartenir à son fonds ISR. Autrement dit, elle doit disposer des outils efficaces pour évaluer la responsabilité sociale et environnementale de l'émetteur du titre.

L'évaluation extra-financière consiste à examiner « les engagements, les politiques mises en œuvre et les performances d'une entreprise dans le domaine social, environnemental et de gouvernance» (Ferrari, 2013) et peut s'effectuer en suivant deux cheminements (Gaillarde & Guignard, 2004 : 3).

- ⇒ soit ce sont les sociétés de gestion des fonds ISR qui choisissent eux-mêmes les titres des émetteurs grâce à « leur propre service de recherche » "département in-house",
- ⇒ soit ils recourent aux services externes : il s'agit soit d'une agence de notation extra-financière qui se limite à la seule notation des émetteurs tout en laissant à la société de

gestion des fonds ISR de prendre sa décision d'investissement, ou bien d'un bureau d'étude spécialisé indépendant qui applique lui-même le filtrage ("screening")³

Enfin chaque organisme définit ses propres critères extra-financiers qui constituent les points de repères permettant d'évaluer la performance extra-financière des titres émis sur le marché financier. Ces critères peuvent être des:

➤ **Critères négatifs d'exclusion** : dans ce cas la société de gestion peut:

- soit utiliser des critères « d'exclusion sectorielle » en excluant de son univers d'investissement les émetteurs qui opèrent dans des secteurs d'activités jugés dangereux pour la société comme : l'alcool, le tabac, l'armement, les jeux d'argent et la pornographie ou des secteurs menaçant l'environnement comme : les OGM, le nucléaire, le pétrole, l'ingénierie génétique en milieu naturel, l'agriculture génétiquement modifiée, l'agrochimie et produits chlorés...etc.⁴ (Forget, 2009 ; Lacroix et Marchildon, 2013) ou dont l'activité contrevient à leurs principes et croyances religieuses (De Prémont, 2001 : 28) ;
- soit se baser sur des critères « d'exclusion normative » en éliminant de son univers d'investissement les titres des émetteurs ne respectant pas les normes ou les conventions internationales en vigueur en violant les droits humains, en faisant travailler des enfants en polluant l'environnement (De Juvigny et al., 2015).

L'exclusion peut être soit globale (concerne le secteur d'activité tout entier), géographique, ou une exclusion nuancée : il s'agit par exemple d'exclure « des entreprises dont plus de 10 % du chiffre d'affaires proviennent de la vente d'armes, exclusion de l'entreprise si elle pratique des tests sur les animaux à des fins non médicales, etc. » (Demoustiez & Bayot, 2005 : 26).

➤ **Critères positifs d'inclusion** : dans ce cas la société de gestion évalue la performance du titre émis en fonction des principes du développement durable. Il s'agit des critères qui visent la sélection des émetteurs qui « se démarquent des autres par des pratiques exemplaires en termes de responsabilité sociale (RSE) » (Lacroix et Marchildon, 2013). Dans ce cas, on ne raisonne plus dans « une approche punitive » qui caractérise le filtrage exclusif mais dans « une approche d'engagement » (Gendron & Bourque, 2003 : 52) où les critères d'évaluation des émetteurs s'intéressent plus au comportement responsable des entreprises qu'à leurs activités (Lacroix et Marchildon, 2013), il s'agit plutôt des critères ESG (Dejean, 2005 ; Ferrari, 2013 ; Novethic, 2014):

³ <http://www.reseau-alterfinance.org/fr/soreinve/plusethique.php>

⁴ <http://www.novethic.fr/lexique/detail/exclusions-sectorielles.html>

- Critères environnementaux : qui permettent de repérer l'impact direct ou indirect de l'activité d'un émetteur sur l'environnement.
- Critères sociaux / sociétaux : qui déterminent l'impact direct ou indirect de l'activité d'un émetteur sur les parties prenantes en se référant à des normes internationales on peut citer par exemples les critères relatifs « les relations avec la collectivité, aux relations avec les employés et au respect des droits humains ».
- Critères de gouvernance : qui marquent la manière dont l'entreprise « est dirigée, administrée et contrôlée » à travers ses relations avec « ses actionnaires, son conseil d'administration et sa direction ».

Les sociétés de gestion des fonds ISR se basent généralement sur de nombreux critères ESG pour évaluer la performance extra-financière des émetteurs et chacune d'elles peut adopter sa propre stratégie d'investissement selon ses préoccupations et « sa propre philosophie » (AMF, 2015 : 32)

Il est à souligner que les critères d'exclusion peuvent être associés aux critères d'inclusion, ce mode d'évaluation extra-financière est d'ailleurs très utilisé par les sociétés gestion anglo-saxonnes (White, 2005, De Colle & York, 2009 *cités in* Lacroix et Marchildon, 2013), alors qu'en Europe les sociétés de gestion se basent principalement sur des critères positifs et utilisent de moins en moins l'approche exclusive perçue par les européens comme étant « une approche trop étroite d'esprit et reliée à des principes moraux personnels qui s'avèrent inappropriés dans la sphère financière » (Louche & Lydenberg, 2006 *in* Lacroix et Marchildon, 2013).

Selon Déjean (2004 : 71), « ces disparités nationales dans l'utilisation des critères sociétaux » rendent les méthodologies d'évaluation extra-financière plus complexes et plus floues aux yeux des observateurs ». En outre, l'absence de l'unanimité sur une méthodologie claire et valide sont dues principalement à un manque intentionnel de « volonté » chez les différents acteurs concernés notamment les sociétés de gestion des fonds ISR à se conformer à un « cadre commun » (Butz & Pictet, 2008 : 10-11) leur permettant de valider leur évaluation extra-financière et de se comparer avec les autres sociétés de gestion des fonds ISR.

De surcroît, les méthodes d'évaluation extra-financière se caractérisent par une « superficialité » et sont encore à « un stade rudimentaire » et moins-disantes quant à leur « rigueur conceptuelle » en comparaison avec les méthodes d'évaluation financière de performance (Lacroix et Marchildon, 2013) vu qu'il « n'existe aujourd'hui, aucune norme qui

puisse nous guider sur la manière d'utiliser et de structurer un référentiel » sur lequel on peut fonder l'évaluation extra-financière d'une entreprise (Notat, 2005 : 9).

Dans ce contexte, les sociétés de gestion des fonds ISR doivent légitimer leurs méthodes d'évaluation extra-financière vis-à-vis des investisseurs en leur assurant « un niveau suffisant de transparence » en adhérant le Code de Transparence, une « charte » ou un « Label » qui va aider les investisseurs à bien saisir les stratégies et les pratiques ISR des sociétés de gestion et à fonder les pratiques des sociétés de gestion des fonds ISR « sur la base d'un standard défini au niveau européen ». En outre, le reporting extra-financier des fonds ISR est un autre outil indispensable qui permet aux sociétés de gestion de renforcer la transparence des « conséquences pratiques » de leurs stratégies ISR à l'égard des investisseurs. Ainsi, sa qualité dépend étroitement de la qualité des informations extra-financières collectées auprès des entreprises (AMF, 2015 : 32-33).

En outre, la performance des fonds ISR est en étroite liaison avec la performance des émetteurs en matière de RSE, étant donné que le stock-picking se fait selon des critères ESG qui se déclinent des principes de base de la responsabilité sociale des émetteurs cotés en bourse (Ninet, 2010 : 2). Néanmoins, bien qu'un fonds ISR se compose de titres d'émetteurs socialement responsables, sa performance reste confrontée aux aléas des marchés financiers (Lucas-Leclin, 2006 ; *in* Revelli & Viviani, 2012 : 3).

De ce fait, il est à souligner que la performance d'un fond ISR dépend en premier lieu du style de gestion de l'investisseur (sa politique d'investissement socialement responsable et sa démarche proactive vis-à-vis du marché), puis du progrès de la politique RSE des émetteurs sélectionnés.

Conclusion:

Les résultats de cette exploration théorique montrent que la performance des sociétés de gestion des fonds ISR dépend principalement: du degré de résistance des sociétés de gestion face à la l'ISR, de leur performance organisationnelle, de l'accessibilité et de la fiabilité des sources d'information extra-financière en amont et en aval du processus de composition des fonds ISR, et de la qualité et la transparence des méthodes d'évaluation de la performance globale des émetteurs de titres.

Cependant, les sociétés de gestion des fonds ISR confrontent certaines difficultés quant à la maîtrise de ces facteurs en faveur de leur performance. En effet, la majorité des auteurs a remis en cause la disponibilité, la fiabilité et l'homogénéité de l'information extra-financière

véhiculée sur le marché de l'ISR. En outre, les méthodes d'évaluation extra-financière adoptées par les sociétés de gestion des fonds ISR pour évaluer le caractère socialement responsable des entreprises sont assez disparates et manquent de transparence et de rigueur conceptuelle à la différence des méthodes d'évaluation financière.

Donc, afin de surmonter ces défis et pouvoir améliorer leurs performances, les sociétés de gestion des fonds ISR doivent légitimer leurs processus d'investissement ISR, en commençant par la recherche d'information fiables et homogènes à travers par exemple l'utilisation des outils de veille informationnelle et d'intelligence économique, en passant par le renforcement de la transparence des méthodes d'évaluation et d'en assurer le caractère universel et in fine la consolidation de leurs *reportings* extra-financiers.

Ces actions correctives sont indispensables non seulement pour améliorer la performance des sociétés de gestion des fonds ISR, mais parce que la part que prendrait l'ISR sur le marché financier, dépendra de sa légitimité actuelle que ce soit par rapport au secteur financier conventionnel ou vis-à-vis des investisseurs.

Bibliographie :

- Allianz G. I. (2011). *La performance extra-financière des fonds ISR*. Etude de l'empreinte sociale et environnementale du fonds Allianz Valeurs Durables. Allianz Global Investors.
- AMF (2015). *Rapport de l'AMF sur l'investissement socialement responsable (ISR) dans la gestion collective*. Autorité des Marchés Financiers.
- Beal, D. J, M. Goyen & P. Philips (2005). Why do we invest ethically?. *The Journal of Investing*, 14 (3): 66-78.
- Bégin, C., Joubert, P., & Turgeon, J. (1999). L'évaluation dans le domaine de la santé: conceptions, courants de pensée et mise en œuvre. *Les Presses de l'université de Montréal*. Montréal, Canada
- Blanc, D., Cozic A. & De Barochez A. (2013). *Quels indicateurs pour mesurer la performance ESG des investissements ?*. Centre de recherche ISR de Novethic.
- Blanc D., Cozic A. et Hobeika S. (2010). Intégration des enjeux ESG : Quelles pratiques pour quels objectifs ? . *Centre de recherche ISR de Novethic*. p.28
- Bornot-Crebessac, S., Edme, R., & Lhoste, I. (2011). L'Investissement Socialement Responsable et le Développement Durable pour les valeurs moyennes Passeport pour les fonds ISR. Ethifinance.
- Burlacu, R., Girerd-Potin, I., & Dupré, D. (2004). Ya-t-il un sacrifice à être éthique? une étude de performance des fonds socialement responsables américains. *Banque et Marchés*, 69, 20-8.

- Camprodon, M., Sols, J., & Florensa, A. (2008). Analyse critique des agences de notation extra-financière. 5^{ème} *Congrès de l'ADERSE*, Grenoble.
- Cumming, D., & Johan, S. (2007). Regulatory harmonization and the development of private equity markets. *Journal of Banking & Finance*, 31(10), 3218-3250.
- De Brito, C., Desmartin, J. P., & Lucas-Leclin, V. (2005). *L'investissement socialement responsable*. Economica.
- De Colle, S., & York, J. G. (2009). Why wine is not glue? The unresolved problem of negative screening in socially responsible investing. *Journal of Business Ethics*, 85(1), 83-95.
- Deheuvels T., (2006). ISR : un concept en devenir. *Revue d'économie financière*, Volume 85, N° 4, pp. 19-28
- Déjean F., (2004). *L'investissement socialement responsable - Les stratégies de légitimation des sociétés de gestion*. Thèse de doctorat – Université Paris6-Dauphine
- Déjean F., (2005). *L'investissement socialement responsable: Étude du cas français*. Vuibert. Paris.
- Déjean, F. (2006). La création du marché de l'ISR en France: logique d'offre et stratégie de communication. *Revue d'économie financière*, 273-284.
- De Juvigny B., Parain X., Gemelgo P. (2015). *Rapport de l'AMF sur l'investissement socialement responsable (ISR) dans la gestion collective*. Conférence de presse.
- Demoustiez, A., & Bayot, B. (2005). L'investissement socialement responsable. *Courrier hebdomadaire du CRISP*, (1), 5-49.
- De Prémont, P. (2001). Les enjeux éthiques des fonds éthiques. *Finance & Bien commun/Common Good*, n° 8, p. 27-33.
- Dion, M. (1998). *Investissements éthiques et régie d'entreprise: Entre la mondialisation et la mythologie*. Montréal : Médiaspaul.
- Ferrari O. (2013). Investissement socialement responsable. Université de Lausanne. CONINCO
- Forget E. (2009). Finance éthique et finance islamique, Rapport de synthèse. *Cahier de la Finance Islamique*, n° 1. p.1-44
- El Khamlichi, A. (2012). *Ethique et performance: le cas des indices boursiers et des fonds d'investissement en finance islamique*. Thèse de doctorat. Université d'Auvergne.
- Gaillarde, E., & Guignard, S. (2004). L'investissement socialement responsable: Etat des lieux et perspectives. Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie Service économie (ADEM).
- Gilbert, P., & Charpentier, M. (2004). Comment évaluer la performance RH? Question universelle, réponses contingentes, (53), 29-42.

- Gendron, C. & Bourque G. (2003). Une finance responsable à l'ère de la mondialisation économique. *L'Économie politique*, n° 18/2, p. 50-61.
- Gendron, M. (1987). Mesures de performance et économie de l'information, une synthèse de la littérature théorique. *L'Actualité économique*, 63(2-3), 169-186.
- Ghoul, W. & Paul K. (2007). MRI and SRI mutual funds: A comparison of christian, islamic (morally responsible investing), and socially responsible investing (SRI) mutual funds. *Journal of Investing*, vol. 16, no 2, p. 96-102
- Gollier C. (2012). Finance durable et investissement responsable. *Regards Économiques IRES-UCL*, n°99, p.7-19
- Hernalsteen, M. (2012), Performance financière des fonds socialement responsables : déchiffrage, *Journal of Réseau Financement Alternatif*, May 2012.
- Inard C., Verrax F. et Schneider-Maunoury G. (2010). Comment concilier morale protestante et finance ? *Annales des Mines - Gérer et Comprendre*.99 (1). pp. 16-25. ESKA.
- Lacroix, A., & Marchildon, A. (2013). *Quelle éthique pour la finance ? Portrait et analyse de la finance socialement responsable*. Presses de l'Université du Québec. ISBN 978-2-7605-37361
- Lahmeur, B. (2009). *L'analyse de la performance financière des fonds socialement responsables en France*. Mémoire présenté comme exigence partielle du MBA-Recherche en Finance - Université du Québec à Montréal.
- Loiselet, É. (2000). L'investissement socialement responsable : genèse, méthodes et enjeux. *L'Économie politique*, n° 7, p. 6
- Louche, C., & Lydenberg, S. (2006). Investissement socialement responsable: différences entre Europe et États-Unis. *Revue d'économie financière*, 81-105.
- Lucas-Leclin V. (2006), « Qu'apporte l'analyse ISR à l'analyse financière ? », *Revue d'Économie Financière*, n° 85, avril.
- Morand, P., 2002. Les placements responsables: oxymore ou réelles valeurs ajoutées?. *Reflets et Perspectives*, vol. XLI, no 1, p. 51-64.
- Moussavou J. & Gillet P. (2001). Organisation et performance : le lien entre l'organisation des sociétés de gestion de portefeuille et la performance financière des fonds gérés. *Finance Contrôle Stratégie* – vol. 4, n° 4, pp. 139-162.
- Ninet, J. (2010). ISR : Quelle performance faut-il valoriser ?. *Cahiers de la recherche*. pp.1-5
- Notat N., (2005). Quelles perspectives pour l'ISR ?. *Revue d'économie financière*, Volume 79, N° 2, pp. 165-170
- Novethic. (2014). « Labels ISR Novethic ». Communiqué de Presse, le 12 septembre 2014.
- ORSE (2005). *Rapport annuel*. Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises.

- Plante, J. (1986). L'évaluation institutionnelle: d'une pensée qui évolue à un modèle qui s'élabore. *Revue Service social*, 35(1-2), 74-89.
- Pesqueux, Y. (2004). La notion de performance globale. Présenté au 5^o Forum international ETHICS, Tunis, Tunisie. Consulté à l'adresse <halshs-00004006>
- Butz, C., & Pictet, O. (2008). The SRI performance paradox. *Pictet, Geneva*.
- Poincelot, D. (2006). Gestion de portefeuille : cours et applications. Consulté en ligne via le lien : <http://b.deplanques.free.fr/B903.pdf>
- Potvin, N. (1998). L'évaluation en tant qu'instrument d'amélioration des politiques. Une stratégie d'accompagnement. *Service social*, 47(1-2), pp.137-152
- Radermacher F., (2005). Gestionnaire de fonds et ISR : amis ou ennemis ?. Réseau Financement Alternatif.
- Revelli, C. (2013). L'investissement socialement responsable : Origines, débats et perspectives. *Lavoisier | Revue française de gestion*. N° 236 (7). pp. 79-92
- Revelli, C., & Viviani, J. L. (2012). Performance financière de l'investissement socialement responsable (ISR): une méta-analyse. *Finance Contrôle Stratégie*, (15-4).
- Rubinstein M. (2002). L'impact de l'investissement socialement responsable sur l'environnement: quelques éléments de réflexion. *Revue d'économie financière*, Volume 66, N° 2, pp. 173-187
- Saadaoui, K. (2009). L'engagement éthique pénalise-t-il la performance?. *Revue française de gestion*, (6), 15-28.
- Schepers, D. H., & Sethi, S. P. (2003). Do socially responsible funds actually deliver what they promise?. *Business and Society Review*, 108(1), 11-11.
- Serret, V. (2003). L'Investissement Ethique Est-il Rentable. *Communication à l'atelier développement durable de l'AIMS, mai*.
- Turcotte M.F. (2002). De la responsabilité sociale et environnementale des entreprises aux défis des nouveaux mouvements sociaux économiques. *Les Cahiers de la Chaire économie et humanisme*, n°2, UQAM.
- Vermeir W. & Friedrich C., (2006). La performance de l'ISR. *Revue d'économie financière*, vol. 85, n° 4, pp. 107-120.
- Waysand C., Martine Perbet, Cynthia Lavisson, & Eliana Valles. (2012). Notation = évaluation ? La notation extra-financière. 3(6), 127. *Cahiers de l'évaluation*.
- White, C. F. (2005). SRI best practices: Learning from the Europeans. *The Journal of Investing*, 14(3), 88-94.

- Wiedemann-Goiran T. & Pfister S. (2008). Modèles sociaux et ISR. *Revue d'économie financière*, 85(4), pp. 29-40
- Willis, A. (2003). The role of the global reporting initiative's sustainability reporting guidelines in the social screening of investments ». *Journal of Business Ethics*, vol. 43, 233-237.